

SO‘LGAN “GULLAR” QISMATI

Sindarova Dilbar Sobir qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU

o‘zbek filologiyasi fakulteti talabasi

Sindarovadilbarsobirovna@mail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Cho‘lponning “Qor qo‘ynida lola” va Nurilla Chorining “Qizg‘aldoq” hikoyasi qiyosiy- tipologik metod asosida tahlil qilindi. Ikki adib ijodidagi o‘xshash hikoya janri ilk bor tadqiqot uchun obyekt sifatida tanlab olingan. Tadqiqotda yosh nosirlar ijodida hikoya janrining o‘ziga xos xususiyatlari ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: neomif, intermatn, realizm, hikoya, folklorizm, ramz.

Аннотация: В данной статье на основе сравнительно-типологического метода проанализированы повести «Кор койнида лола» Чолпона и «Кизгалдок» Нурилла Чори. Впервые в качестве объекта исследования был выбран схожий повествовательный жанр в творчестве двух писателей. В исследовании также выделены своеобразие повествовательного жанра в творчестве молодых писателей.

Ключевые слова: неомиф, интертекст, реализм, сюжет, фольклоризм, СИМВОЛ.

Abstract: In this article, the story “Qor qo‘ynida lola” by Cholpon and “Qizg‘aldoq” by Nurilla Chori was analyzed based on the comparative typological method. For the first time, a similar narrative genre in the works of two writers was chosen as an object for research. In the research, the unique features of the narrative genre in the work of young writers are also highlighted.

Key words: neomyth, intertext, realism, story, folklorism, symbol.

KIRISH

Badiiy adabiyotda ayol obrazi, uning xarakterini to‘laqonli yaratish qancha davrlar o‘tmasin, o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Ayol shaxsiga qay rakursda qarash, uning jamiyatda tutgan o‘rni borasida so‘z yuritish badiiy adabiyotimizda davomiy ko‘zga tashlanuvchi mavzu hisoblanadi. Mumtoz asar namunalaridan tortib, xalqimizning bebaho dostonlari-yu zamonaviy nasriga qadar ushbu obraz uchramaydigan biror asarni topish qiyin. O‘tgan asr boshlaridayoq ayol shaxsi, uni adabiyot sahnasiga olib chiqish jadidlarimizning diqqat markazidagi mavzuga aylanib, xotin-qizlar erki, ta’lim-tarbiyasi kabi og‘riqli masalalar Abdulla Qodiriy, Hamza, Behbudiy va Cho‘lponlarning nasridayoq o‘z aksini topgan edi. Ayniqsa, Cho‘lpon adabiy merosida bu mavzularning ro‘yirost, bo‘rttirishlarsiz tasviri chizilgan deyish mumkin, adib asarlari o‘z davrida jamiyatning ma’lum a’zolari uchun ko‘zgu vazifasini o‘tagan desak adashmaymiz. Uning qalamiga mansub “Qor qo‘ynida lola” hikoyasi shu xususiyati ila hozirga qadar o‘zbek prozasining eng yaxshi namunasi bo‘lib kelmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mustaqillik davri ijodkorlari, yosh nosirlari ham bevosita ularga ergashgan holda yuqoridagi o‘zbek adabiyotining zabardast namoyondalari an’analarini munosib davom ettirish harakatidadir. Nurilla Chorini ularning munosib davomchisi deya e’tirof etish mumkin. Adabiyotshunos olim Marhabo Qo‘chqorova: “Nurilla Chori hozirgi o‘zbek prozasida yangilik qilishga intilayotgan, eng muhimi, o‘zining yo‘lini topa olgan yozuvchi”, – deya fikr bildirganlarida adashmagan edilar.[3] Nurilla Chori bugungi yosh nosirlar safini tark etib, o‘z aytar so‘zi, auditoriyasiga ega adibga aylandi, endi har qanday munaqqid adib ijodiga munosabat bildirishda yosh nosir atamasini qo‘llashdan cheklanmoqda, chunki ijodkor potensiali o‘z mahoratini, asarlarining badiiy ko‘lam darajasini namoyish etadi. Ushbu tadqiqotimizda an’anaviy realizmda bo‘lgan XX asr adabiyoti namoyondasi Cho‘lponning “Qor qo‘ynida lola” va XXI asr ijodkori Nurilla Chorining “Qizg‘aldoq” hikoyalari yuzasidan qiyosiy-

tipologik metod asosida ilmiy izlanishlar olib borildi. Ikki nasr namunasining o‘zaro bir hikoya janrida, an’anaviy realizm uslubida yozilganligi, asarda ifodalanayotgan har ikki ijodkor konsepsiyasining o‘xshash va farqli jihatlari yaqinligini o‘rganish tadqiqotning dolzarbligini amalda isbotlaydi.

NATIJALAR

Dastlabki e’tiborimizni hikoyalarning sarlavhasiga qaratsak: “Qor qo‘ynida lola” va “Qizg‘aldoq”. Har ikki ijod namunasining ilk misrasidanoq mualliflar ko‘zlagan maqsad ayon bo‘ladi. Ma’lumki, gul ramzi badiiy adabiyotda xotin -qizlar personajini gavdalantiradi, demak, mavzu ayol obrazi to‘g‘risida bormoqda, bizning “gullar”ni “qor ostida” qolganligi esa kitobxonni bu nozik xilqatlarning kelajagi borasida qo‘rqinch bir hadikka yetaklaydi.

“Qor qo‘ynida lola” hikoyasi endigina bo‘yi yetayozgan Sharofatxon ismli qizning o‘rtoqlari bilan bo‘lgan koptok o‘yini tasviri bilan boshlanadi. Koptok bexosdan suvga tushib ketadi-yu, o‘yin to‘xtatiladi. O‘yinning bu tarzda yakunlanishi orqali endi o‘yinqaroq bolalik davri tugaganligiga, oldinda kutilayotgan voqealarga zimdan ishora qilinadi. Voqealar mobaynida badbaxt otaning xushomadgo‘yligi uchun “qarib quyilmagan, soqoli ko‘ksiga tushgan eshon” ga xotin ustiga xotin qilib berilgan bechora qiz haqida so‘z boradi. Axir bu “gul” ga qishloqda kimlar orzumand edi?! Manaman degan yigitlar oshiq emasmi unga ?! Hikoya ayni shu tarzda Sharofatga achinish hissi bilan yakunlanadi:

- Ho‘x-ho, ko‘cha juda qorong‘i-ku!
- Shuni aytgil-a, osmonda dorig‘a ham bitta yulduz topilmaydur!
- Yuraber. Bu kecha xuddi eshonbobongning ko‘nglidagidek bo‘libdir. – To‘g‘rida, men qizga achinaman, boyaqish kelib-kelib kimniki bo‘ldi-ya!...
- Nimasini aytasan, otasining uyi kuysin, odam emas ekan!
- Soqolinini oppoq tutadek qilib, nevarasidek bir qizni aravadan olishini qara, kishi chidamas ekan. Shuni bir narsaga o‘xshatgum keldi-yu, o‘xshata olmadim-da! shu payt burchakda poylab yotgan Mamat qorovul gapga qo‘shiladi:

– Nimasini aytasiz, yigitlar, dunyo o‘zi shunday teskari dunyo ekan... Lolaning ustiga qor yog‘di...” [6]

MUHOKAMA

Nurilla Chori qalamiga mansub “ Qizg‘aldoq” hikoyasi ayni g‘oya yuzasidan “Qor qo‘ynida lola” hikoyasiga o‘xshash. E’tiborli jihati ,ushbu hikoyada Cho‘lpon nasridan farqli o‘laroq mustaqillik davri ijodkor nigohi, an’anaviy realizm bilan birgalikda postmodernizmning ba’zi elementlarini uchratish mumkin. Asar xronotopida Qizg‘aldoq qishlog‘i asosiy o‘rin tutadi. Iste’dodli shoir Xurshid Abdurashid aytganidek : “ Yozuvchi adabiy qahramonlarini bitta adabiy makon – Qizg‘aldoqda jamlaydi. Qizg‘aldoq Murod Muhammad Do‘stning Galatepasi, Nazar Eshonqulning Tersotasi kabi muvaffaqiyatli va yodda qolarli adabiy makon”. [5] Asar kompozitsiyasida Tudixol momo, qizi To‘lg‘onoy, o‘g‘li Safarboy, Eshpul dallol, Mashi masxaraboz kabi obrazlar galareyasi muhim o‘rin tutadi. Asar syujetida kampirning ostonasidan sovchilar arimay qolgani, dallolning ustomonligi sababli o‘g‘li masxarabozga To‘lg‘onoyni olib bergani bayon qilinadi. Ayollar tabiatida azaldan biroz yengillik, ikki og‘iz shirin so‘zga havolanib ketish odati mavjud. Adib Turdixol kampir badiiy portretini yaratishda shu xususiyatdan mahorat bilan foydalanadi. Eshpul dallolning bir og‘iz: “ Shashting bir ercha bor checha “, – jumlasini keltirish orqali, ayol tabiatidagi nuqsonni dalillaydi. “Turdixolni ko‘ylagiga sig‘dirmay, ko‘klarga parvoz ettirdi. Ayol qushday bo‘ladi. Qushdaygina bo‘lmaydi, ayol asli zoti qush bo‘ladi. Uchsa qo‘nar joyini bilmay qoladi. Parvoz qushga yarasharkan. Ayol aslo uchmasin ekan”. [2] Kampirning shu “parvozi” sababli Qizg‘aldoqlik yigitlarning orzusi bo‘lgan qiz kelib-kelib masxarabozga nasib etadi. Bizning “Alpomish” esa To‘lg‘onoyga unashilganidan so‘ng dorboz-masxarabozlarga qo‘shilib, g‘oyib bo‘ladi, necha bor bodomlar gullaganidan so‘nggina dallol farzandini allaqayerdagi “Qo‘qib yotgan jun bozori-yu changib yotgan un bozori” dan topib keladi.

Hozirgi o‘zbek adabiyotining zabardast vakili Nazar Eshonqul shunday degan edi: “Folklor tafakkur cho‘qqisi. Millat tafakkurining guli, qaymog‘i. U yerda falsafa ham, afsona ham, ijodkorlik ham, quvvat ham bor. Agar adib shu quvvatni topib ijod qilsa, undan zo‘r roviy, undan zo‘r adib bo‘lmaydi”. [1] Biz bu fikrlarni bejizga keltirmadik. Nurilla Chori ijodi haqida so‘z borar ekan, adibning shu davrgacha bo‘lgan o‘zbek adabiyotini, xalq og‘zaki ijodi, dostonlarni chuqur o‘zlashtirgani, ulardan mahorat ila istifoda etishini ta’kidlab o‘tish joiz. Yozuvchining har bir asarida xalq ohangi, tabiiylik ufurib turadi, adib qahramonlari yasama sun‘iy tilda emas, o‘zlarining tabiiy shevasida ishonarli so‘zlaydi. Natijada, badiiy asar tili oson, ravonlikka ko‘chadi. Folklor janrlari, elementlari asarning badiiy stimuliga turtki beradi. Real voqealar va folklordagi syujet motivlari birlashib, bir syujet liniyasini hosil qiladi. Muallif xoh biz tahlilga tortgan “Qizg‘aldoq” hikoyasida bo‘lsin, xoh boshqa asar namunasida murakkab folklorizmni o‘z o‘rnida qo‘llaydi. Personajlar nutqida maqollardan yetarli darajada foydalanish bilan birgalikda, afsona, mif, turli badiiy san’atlarni o‘z maromida badiiy asariga singdirib yuboradi. Yuqoridagi bozor tasviri ham ayni “Go‘ro‘g‘li” turkumi dostonlarida uchrovchi an’anaviy tasvirlardan biridir. Shuningdek, asarda saj san’ati vositasida poetik ohang vujudga keladi. Bunda ona va qiz o‘rtasidagi quyidagi suhbat parchasi xarakterlidir: “Qizgina, choyni damla! Hayitligingni yeyin, senginani sotdim, yelkamdan oshirib otdim”. [2]

Hikoyani tahlil qilar ekanmiz, To‘lg‘onoyning to‘yi bilan bog‘liq voqealar kishi ko‘nglini ozurda qilishi tabiiy. Nokas-u iymonsiz masxara o‘z aybini yashirish uchun unga tuhmat toshlarini yog‘diradi. Buni qarangki, har ikki ijodkor hikoyasida kelinchaklarning to‘y kuni kechasi zimiston bo‘ldi deya chizgi tortiladi: “Oy va yulduzlarni vajohatli bulut qamal qilgan kecha zimiston bo‘ldi” va “Shuni aytgil-a, osmonda dorig‘a ham bitta yulduz topilmaydur!” Bu peyzaj tasviri orqali har ikki adib “gullar”ning baxti ham tun kabi qaro, zimiston va tund bo‘lganiga ishora etadi.

Baxtiqaro To‘lg‘onoyning hayoti sarsongarchilikda o‘tadi. Adib keyingi voqealarni birlashtirish maqsadida “Qizg‘aldoq” neomifidan foydalanadi. Ushbu

intermatn konsepsiyasi vositasida ikki “qizg‘aldoq” taqdiri birlashib, yaxlit bir mazmunda qoliplanadi. Hikoyadagi bu intertekstuallik asar badiiyatini yanada mustahkamlaydi.

XULOSA

Tadqiqot yuzasidan quyidagi xulosalarga kelish mumkin;

–Har ikki hikoya janri an’anaviy realizm uslubida yozilgan;

–Har ikki asarda ayol-qizlar qismati, ularning erk g‘oyasi ilgari suriladi;

–Obrazlar tavsifida o‘zaro o‘xshash xarakterli personajlarni uchratish mumkin, Samandar aka – Sharofatning, Turdixol kampir–To‘lg‘onoyning baxtsizligiga sababchi bo‘lgan ota-onalar timsoli;

–Har ikki asarda bahoriy gullar ramzi sezilarli o‘rin egallaydi.

–Har ikki asarni o‘zbek prozasining eng yaxshi namunalari deya baholash mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Nazar Eshonqul. Mendan mengacha: adabiy-tanqidiy maqolalar to‘plami.– T.:Akademnashr,2014.
2. Nurilla Chori. Bo‘ron tingan kecha: hikoyalar. –T.: Adib,2014.
3. Qo‘chqorova M. Kichik janrning ulkan badiiy olami. Maqola. //Sharq yulduzi,2012,3-son.
4. Rasulova U. Hozirgi adabiy jarayon. –T.:Akademnashr,2023.
5. Xurshid Abdurashid. Bolalikning dasht qo‘shig‘i. Maqola.//Yoshlik,2019,10-son.
6. Cho‘lpon. Asarlar 1-jild. –T.:Akademnashr,2016.
7. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/marhabo-qochqorova-nurilla-chori-hikoyalarida.html>
8. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/nurilla-chori-1983/nurilla-chori-qizg-aldoq-hikoya>